

Agenda:

- Conferencia “Los prisioneros de guerra”, por la Dra. Cisneros, en la UDL. Febrero 2025.
- Conferencia “El Presupuesto de Defensa estadounidense”, por el Dr. Cosialls, en el CUD. Febrero 2025.

En el interior:

<i>Protección de la Infancia en Conflictos Armados</i>	3
<i>Resolución 2768 (2025): Yemen y el Mar Rojo</i>	5
<i>El concepto de “Frontera Avanzada”</i>	6
<i>La ONU refuerza las sanciones y el control sobre Libia</i>	7
<i>El envejecimiento y la crisis de reclutamiento</i>	8
<i>Evolución y Desafíos Regulatorios de los Drones</i>	9
<i>Impulso a la estabilización de África Occidental</i>	10
<i>Seguridad nacional, cibercriminalidad y violencia de género</i>	12
<i>La Seguridad en el Pensamiento de Locke</i>	13
<i>Miscelánea</i>	14
<i>Summary Résumé Резюме</i>	15

La protección de los civiles en un Conflicto Armado

Andrés COSIALLS

La protección de los civiles en los conflictos armados constituye una piedra angular del Derecho Internacional Humanitario (DIH), un cuerpo normativo diseñado para humanizar la guerra y limitar sus efectos devastadores sobre las personas más vulnerables.

Su esencia, profundamente arraigada en la tradición humanitaria y jurídica internacional, reside en mitigar los sufrimientos ocasionados por los enfrentamientos bélicos y proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades. Este artículo analiza en profundidad los instrumentos normativos que regulan esta protección, su evolución frente a los retos modernos y

las posibles vías para reforzar su eficacia.

El marco normativo del DIH está principalmente constituido por los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977. Estos documentos, reconocidos universalmente, establecen un corpus de normas que garantizan el respeto a la vida, la dignidad y la integridad de los civiles. Se prohíben los ataques directos contra la población civil y los bienes esenciales para su supervivencia, como recursos hídricos y alimentarios.

Particular atención merece el Cuarto Convenio

Reparto de ayuda humanitaria (Pexels).

de Ginebra, que aborda de manera exclusiva la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, dotándolo de un carácter imprescindible para enfrentar los retos humanitarios contemporáneos. Como señala Meron, las disposiciones contenidas en los Convenios de Ginebra reflejan

Sigue en la pág. 2

Acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás para la Franja de Gaza

José Luis HERRERO

En Oriente Próximo se abre una pequeña ventana de esperanza que se inició con el acuerdo de cese de hostilidades entre el ejército de Israel y Hezbolá en el Líbano, a partir de las 04,00 a.m.

hora local del 27 de noviembre de 2024, y que ahora se amplía con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza adoptado entre Israel y Hamás el 15 de enero de 2025. Acuerdo en el que se asume, con algunas concreciones, la propues-

ta de 27 de mayo de 2024 que efectuaron los Estados Unidos, Egipto y Qatar, aceptada por Israel, y que encontró el beneplácito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la abstención de Rusia, en su Res-

Sigue en la pág. 4

Viene de la Portada

solución 2735(2024), aprobada en su sesión de 10 de junio de 2024, en la que se exhortaba a Hamás a la aceptación de tal propuesta y a su implementación sin demora.

La puesta en marcha del acuerdo, que se inició el viernes 19 de enero de 2025 a las 8:30 a.m. hora local, prevé tres fases interconectadas en las que se solapan diversos hitos y una continuación de negociaciones que posibiliten el tránsito entre las fases 1 y 2.

En la fase 1 de una duración de 42 días, en la que, en síntesis, se establece el cese temporal de las operaciones militares por ambas partes y la retirada israelí hacia el este, lejos de las zonas densamente pobladas a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza, incluida la zona central de la Franja (eje Netzarim y rotonda de Kuwait), desplegando las fuerzas israelíes en un perímetro de 700 metros con excepción de 5 puntos localizados que se incrementarán no más de 400 metros adicionales que determinará Israel, al sur y al oeste de la frontera, y con base en los mapas acordados por ambas partes que acompañan al acuerdo.

Israel se compromete a reducir gradualmente las fuerzas en la zona del corredor Filadelfia (frontera de la Franja de Gaza con Egipto) de conformidad con base en los acuerdos de las partes y de los mapas que se adjuntan al acuerdo, debiendo retirarse tras la última liberación de rehenes que debe complementarse a más tardar el día 50.

Se determina una de las cuestiones más delicadas y que con más detalle se regula, el Intercambio de rehenes por prisioneros. Hamás deberá liberar 33 rehenes israelíes (vivos y, en caso de no llegar los vivos a ese número, de los restos de fallecidos) que sean mujeres (civiles y soldados), niños (menores de 19 años que no sean soldados), ancianos (mayores de 50 años) y civiles heridos o enfermos, a

cambio de prisioneros palestinos. A tal efecto, en la propuesta y en las modificaciones introducidas en el acuerdo, se van estableciendo las proporciones en las que se realizará tal intercambio (así, por ejemplo, se detalla que los ancianos israelíes de la lista de 33 serán liberados a cambio de una clave de intercambio de 1:3 cadena perpetua y 1:27 otras condenas).

Liberaciones que debían comenzar ya el primer día con tres rehenes, comenzando por mujeres (civiles y soldados), señalándose las pautas temporales en que debía proseguirse la liberación de rehenes y el intercambio por los prisioneros palestinos. Hito inicial que se produjo con la entrega por Hamás a la Cruz Roja de: Romi Gonen, de 24 años (secuestrada en el festival de música Nova); Emily Damari, de 28 años, y Doron Steinbrecher, de 31 años (secuestradas en el kibutz Kfar Aza). Entre las personas que deben ser objeto de liberación se mencionan, de forma expresa, Avera Mengistu y Hisham al-Sayed, quienes llevan secuestrados en Gaza desde 2014 y 2015, respectivamente.

El paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Palestina, estará listo para el traslado de civiles y heridos tras la liberación de todas las mujeres (civiles y soldados), permitiéndose el paso diario de 50 militares heridos acompañados de 3 personas, requiriendo cada cruce individual la aprobación de Israel y Egipto.

Desde el primer día se permitirá la entrada de ayuda humanitaria y de socorro en mayor cantidad y en cantidad suficiente, así como de combustible (600 camiones por día). Ayuda humanitaria que se dispensará con sujeción al protocolo humanitario pactado bajo supervisión de los mediadores.

Y, desde el día 7, después de

la liberación de 7 de los rehenes, se irá permitiendo paulatinamente el retorno de los desplazados internos, desarmados, a sus lugares de residencia, conforme el ejército israelí vaya desmantelando sus emplazamientos y retirándose de las zonas que el acuerdo determina; pudiendo regresar también los vehículos previa inspección por la empresa privada que los mediadores establezcan.

En la fase 2, también de una duración prevista de 42 días, además de proseguir con el intercambio de los rehenes israelíes restantes por prisioneros, se procederá a la retirada completa de las fuerzas del ejército judío de la Franja de Gaza. Fase cuya implementación será el fruto de las negociaciones indirectas entre las partes que habrán de comenzar a más tardar el día 16 de la fase 1.

En la fase 3, está previsto el intercambio de los restos humanos de los fallecidos por ambas partes, la apertura de los pasos fronterizos, facilitando el tránsito de personas y mercancías y el inicio de la ejecución del plan de reconstrucción de la Franja de Gaza, de una duración de entre tres y cinco años, que incluirá viviendas, instala-

ciones civiles e infraestructura civil y el apoyo a todos los afectados bajo la supervisión de varios países y organizaciones,

entre ellos los garantes del acuerdo y las Naciones Unidas.

REFERENCIAS

Acuerdo de cese de hostilidades entre el ejército de Israel y Hezbolá en el Líbano, publicado por [The Times of Israel](#).

Propuesta de cese de hostilidades en la Franja de Gaza de 27 de mayo de 2024, publicada por [The Times of Israel](#).

Resolución 2735(2024) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 10 de junio de 2024: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/165/15/pdf/n2416515.pdf>

Acuerdo entre Israel y Hamás, publicado por [The Times of Israel](#).

Manifestación progazatí. Foto: Mohammed Abubakr (Pexels)

Una ventana de esperanza se abre en Oriente Próximo con los acuerdos recientes.

Militar de las IDF. Foto: Wikipedia.